

Dupont Filmtec BW60-1812-75 Membran Dayanıklılık Testi: 15 Barda 1 Saat Kesintisiz Çalışma

Giriş:

Su arıtma sistemlerinde kullanılan membranlar, suyun arıtılmasında kritik rol oynar. Bu membranlar, basınç altında suyu filtreleyerek kirleticileri ve mineralleri ayırır. Membranların dayanıklılığı ve performansı, su arıtma sisteminin genel etkinliği için oldukça önemlidir.

Bu araştırmada, Dupont Filmtec BW60-1812-75 membranın dayanıklılığını 15 barda 1 saat kesintisiz çalışma ile test etmek amaçlanmıştır. Test sonuçları, membranın yüksek basınç altında uzun süreli çalışmaya ve yüksek arıtma performansı sunmaya dayanıklı olduğunu göstermiştir.

Deneysel Yöntem:

- **Membran Modeli Markası:** BW60-1812-75 Dupont Filmtec Membran
- **Giriş Suyu:** TDS: 215 PPM
- **Giriş Suyu pH:** 7.40
- **Giriş Suyu Sıcaklığı:** 13 °C
- **Giriş Suyu Basıncı:** 15 Bar
- **Test Süre:** 1 Saat
- **Ölçütler:** Arıtma sonrası suyun TDS değeri, arıtma hızı

Araştırmada kullanılan membran, 75 GPD Filmtec BW60-1812-75 modeldir. Testte, 215 TDS'lik şebeke suyu 15 barda 1 saat boyunca arıtılmıştır. Membranın performansı ve dayanıklılığı, arıtma sonrası suyun TDS değeri ve membranın arıtma hızı ile değerlendirilmiştir.

Sonuçlar:

- Membran, 1 saat boyunca 15 barda kesintisiz çalışmaya dayanıklılık göstermiştir.
- Arıtma sonrası suyun TDS değeri 0 ila 5 TDS arasında değişmiştir. Bu, membranın yüksek arıtma performansını kanıtlamaktadır.
- Farklı basınçlarda membranın arıtma hızı aşağıdaki gibidir:

- 10 Bar: 380 ml/dakika
- 15 Bar: 550 ml/dakika
- 25 Bar: 750 ml/dakika

Tartışma:

Araştırma sonuçları, Dupont Filmtec BW60-1812-75 membranın yüksek basınç altında uzun süreli çalışmaya ve yüksek arıtma performansı sunmaya dayanıklı olduğunu göstermiştir. Bu membran, yüksek basınçlı su arıtma sistemleri için uygun bir seçim olabilir.

Sonuç:

Bu araştırma, Dupont Filmtec BW60-1812-75 membranın dayanıklılık ve performansı hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Özellikle yüksek basınçlı su arıtma sistemleri kullanan veya membranın uzun süreli çalışmasına ihtiyaç duyan kişiler için bu araştırma oldukça faydalı olacaktır. Videoda sunulan deney sonuçları, 15 barda çalıştırılan 75 GPD membranın 200 GPD membran ile benzer performans gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu durum, membranın basınç altında çalışma kapasitesinin arttığını ve daha yüksek akış hızı sağlayabildiğini göstermektedir.

Öneriler:

Gelecekteki araştırmalarda, farklı membran modelleri farklı basınç ve çalışma süreleri ile test edilebilir. Ayrıca, membranın kimyasal ve biyolojik kirleticilere karşı direnci de araştırılabilir.

Geniş Kapsamlı Araştırma:

Bu araştırma, Dupont Filmtec BW60-1812-75 membranın dayanıklılık ve performansı hakkında bilgi sunmakla sınırlıdır. Membran seçiminde göz önünde bulundurulması gereken diğer faktörler şunlardır:

- Membranın arıtma kapasitesi (GPD)
- Membranın gözenek boyutu

- Membranın kimyasal ve biyolojik kirleticilere karşı direnci
- Membranın fiyatı

Membran seçerken, bu faktörlerin tümü dikkate alınmalıdır.

Not: Bu araştırma, Galip ARDUÇ tarafından <https://www.youtube.com/watch?v=1RqOrcBlM7Y> adresinde yayınlanan bir videodan derlenmiştir.